

ANALYSIS OF THE MILITARY ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Rakhimjonov Kamronbek Ilkhomjon oqli
Master of Public Security University

Annotation: This article presents ideas about ways to develop the military economy of Uzbekistan. The article describes the military potential of Uzbekistan and its impact on the economy. In particular, the ways of economic development of the military sector have been shown.

Keywords: military economy of Uzbekistan, military power, military potential, military budget.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING HARBIY IQTISODIYOTI TAHLILI

Jamoat xavfsizligi universiteti magistri
Raximjonov Kamronbek Ilxomjon o'g'li

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning harbiy iqtisodiyotini rivojlantirish yo'llari haqida fikrlar keltirib o'tilgan. Maqolada O'zbekistonning harbiy salohiyati va uning iqtisodiyotga tasiri yoritib berilgan. Xususan, harbiy sohaning iqtisodiy jihatdan rivojlantirish yo'llari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekistonning harbiy iqtisodiyoti, harbiy kuch, harbiy salohiyat, harbiy budjet.

1991 yil - 31 avgust O'zbekiston SSR Oliy Kengashining oltinchi sessiyasida O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimov tantanali ravishda O'zbekiston Respublikasi mustaqilligini e'lon qildi va shu

kundan boshlab O‘zbekiston Respublikasi o‘z armiyasiga ega bo‘ldi. 1991 yil 27 avgust kuni ommaviy axborot vositalarida O‘zbekiston SSR Prezidentining mamlakatimizning to‘la mustaqilligi yo‘lida tamal toshini qo‘ygan muhim farmoni e‘lon qilingan, ya‘ni «Mamlakatda vujudga kelgan ahvolni e‘tiborga olib va respublika manfaatlarini himoya qilish maqsadida Respublika Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizligi komiteti O‘zbekiston SSRning qonuniy tasarrufiga olinsin. Respublika hududida joylashgan SSSR Ichki ishlar vazirligining ichki qo‘shinlari bevosita O‘zbekiston SSR Prezidentiga bo‘ysundirilsin. O‘zbekiston SSR Oliy Kengashi rayosatiga juda qisqa muddatda Respublikaning davlat mustaqilligi to‘g‘risidagi qonun loyihasini tayyorlash va uni O‘zbekiston SSR Oliy Kengashining navbatdan tashqari sessiyasi muhokamasiga taqdim etish taklif qilinsin»¹. Ushbu farmonga asosan respublikamizdagi ichki ishlar vazirligining ichki qo‘shinlari va boshqa qurolli tuzilmalari O‘zbekiston Prezidentiga bo‘ysundirildi va milliy armiyamizga asos solindi. 1992-yil 24 martda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi hududida joylashgan Chegara qo‘shinlari bo‘linmalari haqida“gi farmoni bilan Respublika Milliy Xavfsizlik Xizmati qoshida Chegara qo‘shinlari boshqarmasi tashkil etildi va O‘rta Osiyo Chegara qo‘shinlari bo‘linmalari uning tasarrufiga o‘tkazildi. 1992-yil 18-mayda “O‘zbekiston Respublika hududida joylashgan havo desanti qo‘shinlari, harbiy transport aviatsiyasi, razvedka qo‘shinlari, ta‘minot qismlari haqida”gi farmon bilan bu qo‘shinlar respublika tasarrufiga o‘tkazildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992-yil 12-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi hududida joylashgan havo hujumiga qarshi harbiy qismlar haqida”gi, 13-noyabrda “O‘zbekiston Respublikasi hududida joylashgan kimyoviy harbiy qismlar haqida”gi farmonlari bilan mamlakatimiz hududida joylashgan mazkur turlardagi qo‘shinlar respublika tasarrufiga olindi va sifat jihatidan takomillashtirildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992-yil 3-

¹ www.ziyouz.com kutubxonasi

iyuldagi farmoniga muvofiq, Mudofaa ishlari vazirligi Mudofaa vazirligiga aylantirildi. O‘zbekiston Respublikasining “Mudofaa to‘g‘risida”, “Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risida“ hamda “Muqobil xizmat to‘g‘risida”gi qonunlari qabul qilindi. 1993-yilning 22-noyabrda “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy qismining Jangovar bayrog‘i to‘g‘risida”gi Prezident farmoni imzolanib, Qurolli Kuchlar Jangovar bayrog‘ining yagona namunasi belgilandi. O‘zR Oliy Kengashining 1993-yil 29-dekabrda O‘zbekiston Respublikasining “Vatan himoyachilari kunini belgilash to‘g‘risida”gi qonuniga binoan, 14-yanvar - Vatan himoyachilari kuni, deb e‘lon qilindi. Qurolli kuchlarimizning huquqiy jihatdan faoliyatini ta‘minlash uchun O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1995 yil 30 avgustda «O‘zbekiston Respublikasining Harbiy doktrinasi to‘g‘risida»gi 105-I-sonli Qarori qabul qilindi va keyinchalik (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1995 yil, № 9, 180-modda) o‘z kuchini yo‘qotgan deb topilgan. O‘zbekiston Respublikasining Harbiy doktrinasi mamlakatning harbiy sohadagi siyosatini belgilab berdi. Mintaqadagi harbiy siyosiy vaziyatdan kelib chiqqan hodda 2000-yil 3-fevral kuni O‘zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasi qabul qilindi va keyinchalik ushbu doktrina 2018 yil 9 yanvarda O‘zbekiston Respublikasi 458-son Qonuni bilan yangi tahrirda tasdiqlandi. Mamlakatimiz mudofaa salohiyatini mustahkamlash, tashqi siyosatimizning moslashuvchanlik va ochiqligi, eng asosiysi, qo‘shni davlatlar bilan do‘stona va amaliy munosabatlarning rivojlanayotgani kabi muhim omillarga, Vatanimiz suvereniteti va hududiy yaxlitligini ta‘minlashdek ustuvor vazifalarga tayangan holda, mamlakatimiz Mudofaa doktrinasi sifat jihatidan yangilandi. O‘zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasiga asosan O‘zbekiston Respublikasi hech bir davlatni o‘zining dushmani deb hisoblamaydi va barcha mamlakatlar bilan munosabatlarni mamlakat milliy manfaatlarining ustuvorligi asosida hamda xalqaro huquqning umum e‘tirof etilgan prinsiplari va normalarini inobatga olgan holda, o‘zaro naf ko‘rish, teng huquqlilik hamda boshqa davlatlarning ichki

ishlariga aralashmaslik, barcha nizoli masalalarni tinch vositalar va muzokaralar yo'li bilan hal qilish, davlatlararo shakllangan chegaralarning buzilmasligi va o'zgarmasligini tan olish asosida qurishi ko'rsatilgan ².

O'zbekiston respublikasi qurolli kuchlari - O'zbekiston Respublikasi milliy manfaatlarini, suvereniteti, hududiy yaxlitligini hamda aholining tinch hayotini himoya qilish, urushlar va qurolli mojarolarni qaytarish va oldini olish uchun davlat tomonidan tashkil etilgan va saqlab turilgan harbiy birlashmalar, qo'shilmalar va qismlarni o'z ichiga oladi. Mudofaa doktrinasiga ko'ra, O'zbekistonning mudofaa sohasidagi siyosati quyidagilarga asoslanadi:

- * harbiy tajovuzni bostirish va qaytarish hollaridan tashqari boshqa davlatlarga qarshi harbiy kuch ishlatmaslik;
- * xavfsizlikning bo'linmasligi, boshqa davlatlar xavfsizligi tufayli o'z xavfsizligini mustahkamlashga yo'l qo'yilmasligi;
- * boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarni tinch yo'l bilan hal qilish;
- * harbiy-siyosiy bloklarda qatnashmaslik, harbiy-siyosiy blokga aylantirilgan taqdirda har qanday davlatlararo bitimlardan chiqish huquqini o'zida saqlab qolish;
- * harbiy qurilishning zamonaviy harbiy mojarolarning tabiatiga muvofiqligi;
- * yadro va boshqa ommaviy qirg'in qurollarini ishlab chiqarish, sotib olish, saqlash, tarqatish va joylashtirishdan bosh tortish;
- * Markaziy Osiyoda yadro qurolidan xoli zona shartnomasi tamoyillariga rioya qilish;
- * o'z hududida xorijiy harbiy bazalar va obyektlar joylashtirilishiga yo'l qo'ymaslik;
- * xorijdagi tinchlikparvarlik operatsiyalari va harbiy mojaralarda Qurolli kuchlarning ishtirok etmasligi;

² 2018 yil 9 yanvarda O'RQ-458-son bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasini

* xalqning ma'naviy-axloqiy qadriyatlari va madaniy-sivilizatsiya o'ziga xosligiga tayanish.³

Global Firepower Index reytingida O'zbekiston Qurolli kuchlari MDH mamlakatlari orasida to'rtinchi va 140 mamlakat orasida dunyoda 54-o'rinni egallaydi. O'zbekiston harbiy xizmatchilarining umumiy soni 65 ming kishini tashkil etadi (Jahon bankining 2018 yilgi ma'lumotlariga ko'ra 68 ming kishi), ulardan faol qo'shinlar 55 ming (dunyoda 45 - o'rin), harbiylashtirilgan tuzilmalar 10 ming (44 - o'rin). Taqqoslash uchun: Qozog'istonda - 77 ming harbiy xizmatchi, Afg'onistonda — 325 ming, Tojikistonda — 16,5 ming. Fuqarolarni O'zbekistonda harbiy xizmatga safarbar qilish salohiyati 13,47 millionni tashkil etadi. Chaqiruv yoshidagi shaxslar-616,8 ming, bu dunyodagi 35-ko'rsatkich.⁴

O'zbekiston qurolli kuchlarining harbiy-havo texnikasi 200 ta aviatexnika birligini (45-o'rin) o'z ichiga oladi, ulardan 59 tasi qiruvchi samolyotlar, 18 tasi transport aviatsiyasi, 20 tasi hujum samolyotlari, 7 tasi o'quv samolyotlari. Havo kuchlari, shuningdek, 96 ta vertolyotga ega, shu jumladan 33 ta jangovar (19-o'rin). Qozog'istonda 237 ta havo kemasi, Afg'onistonda 270 ta, Tojikistonda 25 ta.

O'zbekiston havo kuchlari va havo hujumidan mudofaa MiG-29 qiruvchi samolyotlari, Su-25 shturmoviklari, il-76 harbiy-transport samolyotlari, Airbus C-295w CASA, shuningdek Airbus H - 125, Airbus H-215, Mi-24 va Mi-35. Qurolli kuchlarimiz tarkibiga Mudofaa vazirligi, ichki ishlar vazirligi, favqulodda vaziyatlar vazirligi, milliy gvardiya, davlat xavfsizlik xizmati, boshqa vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralarining tegishli boshqaruv organlari, qo'shinlari, harbiy tuzilmalari va muassasalari kiradi. Shuningdek, O'zbekistonda 420 ta tank, 197 ta o'ziyurar artilleriya qurilmasi va 143 ta voleybolli raketa tizimi

³ 2018 yil 9 yanvarda O'RQ-458-son bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasi

⁴ <https://www.gazeta.uz/ru/2022/01/15/army/>

qo'llanilmoqda.⁵

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarini barpo etishning tashkiliy davri yakunlangach, oldindagi vazifa uni zamon talablari asosida isloh qilishdan iborat bo'ldi. Mamlakat Qurolli Kuchlarini zamonaviy jangovar texnika bilan ta'minlash, shuningdek mavjud kompaniyalarning ilmiy-tadqiqotchilik, tajriba-konstruktorlik, ishlab-chiqarish va tijoriy faoliyati samaradorligini oshirish borasidagi vazifalarni amaliy hal qilish zarurati paydo bo'ldi. Uzoq yillar davomida Qurolli Kuchlarimizni harbiy va ikki maqsadda foydalaniladigan mahsulotlar bilan ta'minlash asosan import hisobidan amalga oshirilib kelingan. Ushbu holat nafaqat milliy armiyamizni harbiy va maxsus texnika, qurol-aslaha va boshqa zarur jihozlar bilan o'z vaqtida ta'minlash, balki mamlakat harbiy xavfsizligini ta'minlash kabi strategik yo'nalishda xorijiy davlatlarga bog'lanib qolishdek holatni yuzaga keltirgan edi.

Ayni paytda, respublikamizda mavjud mudofaa ahamiyatiga ega bo'lgan **“Чирчик авиация таъмирлаш заводи”** davlat korxonasi, **“Восток”** илмий ишлаб чиқариш бирлашмаси“davlat unitar korxonasi kabi bir qator korxonalar og'ir iqtisodiy ahvolga kelib qolgan edi. Mamlakatimiz rivojlanishining yangi bosqichida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Shavkat Mirziyoevning tashabbusi bilan, 2017 yil 20 noyabrda davlat mudofaa buyurtmalarini shakllantirish hamda mudofaa ahamiyatiga ega bo'lgan ishlab chiqarish sohasida yagona davlat siyosatini olib borishga mas'ul bo'lgan davlat organi - **O'zbekiston Respublikasi Mudofaa sanoati bo'yicha davlat qo'mitasi tuzildi.** Qo'mitaning asosiy vazifalari sifatida davlat mudofaa buyurtmalarini shakllantirish va bajarishni ta'minlash, davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, tashkilotlarning mudofaa sanoati sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish, qurol-

⁵ <https://uznews.uz/posts/61535>

aslaha, harbiy va maxsus texnikalar hamda boshqa mulkni ishlab chiqarish, ta'mirlash, modernizatsiya qilish, xalqaro harbiy hamkorlikni yo'lga qo'yish kabi dolzarb vazifalar belgilandi.

O'tgan ikki yil mobaynida qo'mita tomonidan mamlakatimiz sanoatining harbiy va ikki maqsadda foydalaniladigan mahsulotlarni ishlab chiqarish salohiyatini rivojlantirishni ta'minlash va milliy armiyamizni zamonaviy qurol-yarog', jangovar texnika, maxsus vositalar va ayrim turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash bo'yicha maqsadli ishlar bajarib kelinmoqda.

Jumladan, dunyoning 20 dan ortiq rivojlangan davlatlari bilan harbiy-texnik hamkorlik o'rnatildi, 6 ta xorijiy davlat bilan hukumatlararo komissiya faoliyati yo'lga qo'yildi, 10 dan ortiq davlatlar bilan harbiy-texnik hamkorlik yo'nalishida xalqaro bitim va kelishuvlar imzolandi. Tizimli ravishda zamonaviy qurol-aslaha va jangovar texnikalarni xarid qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Oxirgi marta O'zbekistonda harbiy xarajatlar to'rt yil oldin oshkor qilingan. Keyin 2018 yilgi davlat byudjetidan harbiy xarajatlar uchun YaIMning 4 foizigacha ajratish ko'zda tutilganligi haqida xabar berildi. O'sha yili mamlakat yalpi ichki mahsuloti 290,6 trln so'm miqdorida prognoz qilingan edi, shuning uchun mudofaa xarajatlari 11,62 trln so'm yoki 1,44 mlrd dollar bo'lishi mumkin edi (bu haqda Jahon banki ham xabar bermoqda). Mudofaa xarajatlari davlat byudjetining "boshqa tashkilotlar" bo'limiga kiritilgan bo'lib, unda boshqa tuzilmalar (DXX, PDXX va boshqalar) faoliyati xarajatlari ham hisobga olinishi mumkin. 2020 yilda " boshqa tashkilotlar" byudjetdan 23,3 trln so'm, 2021 yilda 26,2 trln so'm, 2022 yilda 29 trln so'm ajratilgan.

Xulosa

O'zbekiston harbiy sanoati xorij texnologiyalarining', butlovchi qismlari va mutaxassislarini jalb etgan xolda mamlakat Qurolli kuchlarining qurol-yarog' va jangovar texnika, shu jumladan suv osti kemalari jangovar kemalar katerlar shturmchi o'quv-jangovar va harbiy transport samolyotlari , avtomatik boshqaruv tizimlari jangovar razvedka mashinalari zirxli transportyorlar radiolokatsiya

stansiyalari elektron asbob uskunalar radiostansiyalar turli tipdagi artilleriya tuplari o'q-otar qurollar hamda o'q-dorilarga bo'lgan extiyojini ta'minlash salohiyatiga ega. Bu esa bizdan quyidagi vazilarni talab etadi:

1.Mamlakat mudofaasini harbiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha boshlangan islohotlarni mantiqiy yakuniga yetkazish kerak.

2. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanib, davlatimiz chegara xavfsizligini kuchaytirish va nazorat sifatini oshirish lozim.

3.Qurolli Kuchlarimizda jangovar ruhni yuksaltirish, askar va ofitserlarimizni jismoniy va ma'naviy jihatdan barkamol etib tarbiyalashga e'tiborni yanada kuchaytirishimiz kerak.

4. Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish tizimini har tomonlama takomillashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasi.
2. Леонович А. Н., Шмарловская Г. А., Можилковский И. В. и другие. Основы военной экономики. Учебное пособие. Белорусский национальный технический университет, 2021-С.44.
3. Mamatov A.A., Abulqosimov H.P., Mamatov S.A., Saidgaziyeva S.Sh., Iqtisodiy havfsizlik. Darslik- Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, 2022-B.586
4. Alimova G.A, Raximjonov. K.I, The role of the military-economic field in ensuring the economic safety of the state . International Conference on Research Identity, Value and Ethics Hosted from USA, 71-74 Oktober 28th 2022
<http://www.conferenceseries.info/index.php/ICRIVE>.
5. Raximjonov Kamronbek Ilxomjon o'g'li. GENDER POLICY OF THE ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION: PROTECTION OF

WOMEN'S RIGHTS. International journal of advanced research in education, technology and management, 80-85. January, 2023 ISSN:2349-0012